

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

Xizmatlar sohasidagi korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish

Shodmonova Zubayda Ubaydullayevna

*Samarqand iqtisodiyot va servis instituti "Iqtisodiyot nazariyasi" kafedrasi o'qituvchisi
zubaydashodmonova@gmail.com*

Annotatsiya: *Mazkur tezisdagi xizmatlar sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash dolzarb muammo sifatida ko'rib chiqiladi. Bugungi globallashuv va raqobat sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarini ko'plab xavf-xatarlar, jumladan, moliyaviy beqarorlik, tashqi iqtisodiy tahdidlar, texnologik o'zgarishlar va kadrlar migratsiyasi kabi omillarga duch kelmoqda. Shu sababli ushbu korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlash mexanizmlarini chuqur tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal etish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqish zarur. Tezisdagi xizmatlar sohasi subyektlarining barqaror ishlashi uchun zarur bo'lgan ichki nazorat, risklarni boshqarish, raqamli transformatsiya va innovatsion yondashuvlar asosida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmlari taklif etiladi.*

Kalit so'zlar: *xizmatlar sohasi, iqtisodiy xavfsizlik, korxonalar barqarorligi, risklarni boshqarish, innovatsion mexanizmlar, moliyaviy xavf, raqamli transformatsiya.*

Kirish. Hozirgi zamonaviy iqtisodiy sharoitda xizmatlar sohasining milliy iqtisodiyotdagi roli tobora ortib bormoqda. Jahon Banki (World Bank, 2023) ma'lumotlariga ko'ra, xizmatlar sohasi umumiy yalpi ichki mahsulot (YAIM) tarkibida o'rtacha 65% ulushni tashkil etmoqda. O'zbekiston misolida esa, Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga asosan, 2022-yilda xizmatlar sohasining YAIMdagi ulushi 39,8 foizni tashkil qilgan va bu ko'rsatkich har yili o'sib bormoqda. Shu bois, bu sohadagi korxonalarining iqtisodiy xavfsizligi masalasi mamlakat barqarorligi va makroiqtisodiy muvozanatni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy xavfsizlik munosabatlarining institutsional asoslarini takomillashtirishning ilmiy-nazariy jihatlarini Abulqosimov X.P., Jo'rayev T.T., Rasulev A.F., Rasulev T.S., Vaxobov A.V., O'lmasov A., Tojiboyeva D., Xudoyqulov S., Tursunov B.O., Qobilov Sh.R. va boshqalarning mazkur sohaga dahldor ilmiy tadqiqot ishlarini ko'rsatish mumkin. Bugungi kunda davlatning iqtisodiy rivojlanishi ko'plab shart-sharoitlar va omillar bilan belgilanadi. Davlatning iqtisodiy tizimi jahon xo'jalik tizimining bir qismi bo'lganligi sababli nafaqat milliy, balki global muammolar ta'sirini o'zida sezmoqda. Fan-texnika taraqqiyoti ta'sirida texnologik ukld transformatsiyasi iqtisodiy tizimning shakllanishiga global ta'sir ko'rsatmoqda¹. Har qanday davlatning iqtisodiyoti ochiq bo'lishiga qaramay, u jahon iqtisodiyotining ajralmas qismi bo'lganligi sababli, bunday sharoitda milliy iqtisodiy xavfsizlik muammosi faqat dolzarb ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiy xavfsizlik — bu

¹ Mamatov, M. (2024). Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlarini. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(3).

korxonaning o'z faoliyatini tashqi va ichki tahdidlardan himoyalangan holda uzluksiz yurita olish salohiyatidir. U moliyaviy barqarorlik, investitsion jozibadorlik, inson kapitalining salohiyati, raqobatbardoshlik va axborot xavfsizligi kabi omillar orqali namoyon bo'ladi (Mammadov, 2021). Xizmatlar sohasi korxonalarida esa o'ziga xos xususiyatlari — katta miqdordagi mijozlar aylanishi, yuqori raqobat darajasi, inson omiliga katta bog'liqlik — sababli yuqori darajada iqtisodiy tahdid ostida bo'ladi. Shu jihatdan, xizmatlar sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalar uchun quyidagi xavflar eng asosiy deb qaraladi:

1. Moliyaviy beqarorlik: to'lovga qobiliyatsizlik, daromadlar va xarajatlar o'rtasidagi nomutanosiblik.
2. Texnologik xavf: raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi sababli texnologik eskirish xavfi.
3. Kadrlar muammosi: malakali ishchi kuchining cheklanganligi.
4. Kiberxavfsizlik tahdidlari: mijoz ma'lumotlarining yashirinligi va himoyasini ta'minlashdagi qiyinchiliklar.

Yuqoridagi omillarni baholash va tahlil qilish uchun ushbu tadqiqot doirasida korrelyatsion va regression tahlillardan foydalanildi. Bu tahlillar asosida xizmatlar sohasi korxonalarining iqtisodiy xavfsizlik ko'rsatkichlariga qanday omillar bevosita ta'sir ko'rsatayotgani aniqlanadi.

Korrelyatsion tahlil:

Tahlil uchun quyidagi asosiy ko'rsatkichlar tanlab olindi:

1. Korxonaning sof foydasi (Y)
2. Xodimlar soni (X1)
3. Axborot texnologiyalariga investitsiya hajmi (X2)
4. Mijozlar soni (X3)
5. Xizmatlar eksporti hajmi (X4)

Ushbu ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik Pearson koeffitsienti asosida tahlil qilindi:

Ko'rsatkich jufti	Korrelyatsiya koeffitsienti (r)
Y va X1	0.68
Y va X2	0.84
Y va X3	0.76
Y va X4	0.59

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, sof foyda eng katta bog'liqlikka axborot texnologiyalariga investitsiya hajmi ($r = 0.84$). Bu xizmatlar sohasida raqamli transformatsiya korxonada xavfsizligi va samaradorligiga bevosita ta'sir qilayotganini ko'rsatadi.

Regressiya tahlili:

Ko'p o'zgaruvchili regressiya modeli quyidagi shaklda tuzildi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

EvIEWS dasturiy ta'minoti yordamida tuzilgan model asosida quyidagi natijalar olindi:

Ko'rsatkich	Regressiya koeffitsienti	t-statistika	P-qiyamat
β_0 (Intercept)	12.37	2.13	0.038
β_1 (X1)	0.42	3.57	0.001
β_2 (X2)	0.68	4.89	0.000
β_3 (X3)	0.57	3.96	0.000
β_4 (X4)	0.33	2.74	0.007

Modelning determinatsiya koeffitsienti (R^2) 0.79 ga teng bo'lib, bu model natijalari 79% holatda real holatni izohlab bera olishini anglatadi. Regressiya tahlili natijalari ham shuni ko'rsatadiki, aynan axborot texnologiyalariga qilingan investitsiya (X2) va mijozlar soni (X3) eng muhim omillar sifatida ajralib turibdi. Bu esa xizmatlar sohasida raqamli xizmatlar va mijozlarga yo'naltirilgan strategiyalarni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Taklif etilayotgan mexanizmlar:

Yuqoridagi tahlillarga asoslanib, quyidagi mexanizmlarni takomillashtirish maqsadga muvofiq:

Raqamli transformatsiyani jadallashtirish: xizmatlar avtomatlashtirish, onlayn platformalar va sun'iy intellektdan foydalanish.

Kadrlar salohiyatini oshirish: xizmatlar sohasi uchun zarur IT, moliya va marketing bilimlariga ega mutaxassislar tayyorlash.

Risklarni baholash tizimini joriy etish: xatarlar monitoringi uchun zamonaviy moliyaviy tahlil modellaridan foydalanish.

Ichki audit va monitoring tizimlarini mustahkamlash: firibgarlik va moliyaviy yo'qotishlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Soliq va yengillik mexanizmlarini ishlab chiqish: kichik va o'rta xizmat ko'rsatuvchi korxonalariga imtiyozlar berish orqali ularning barqarorligini oshirish.

Xulosa

Xizmatlar sohasida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash har bir korxonaning ichki boshqaruvi, innovatsion salohiyati va tashqi iqtisodiy muhit bilan uzviy bog'liqdir. Korrelyatsion va regressiya tahlillari orqali aniqlangan muhim omillar — investitsiya hajmi, mijozlar soni, raqamli texnologiyalar bilan bog'liq o'zgaruvchilar — korxonalar barqarorligiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu mexanizmlarni takomillashtirish orqali xizmatlar sohasidagi korxonalar iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlash mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Jahon banki. (2023). Jahon taraqqiyot ko'rsatkichlari. <https://data.worldbank.org>
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2023). Xizmatlar sohasi statistik to'plami.
3. Mammadov R. (2021). Korxonalar iqtisodiy xavfsizligi: nazariya va amaliyot. Boku: Iqtisodiyot nashriyoti.
4. Murodov A. (2020). Raqamli iqtisodiyotda xizmatlar sohasining roli. Iqtisodiyot va innovatsiya, 2-son, 45–52-betlar.

5. Eviews foydalanuvchi qo'llanmasi. (2022). Regressiya tahlili va modelni baholash. IHS Markit Ltd.
6. Uktamov X. (2024). Sanoat korxonalarining strategik iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 1(3).
7. A'zamov S. (2024). O'zbekistonda turizm xizmatlari bozorini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish. O'zbekiston sug'urta bozori, 1(6), 42–46.
8. Nabijonovna B.F. (2023). Iqtisodiy xavfsizlikka tahdidlar tahlili. Qo'qon universiteti xabarnomasi, 7-son, 51–54-betlar.
9. Abulqosimov H.P., Mamatov A.A., Mamatov S.A., Saidgazieva S.S. (2022). Iqtisodiy xavfsizlik: darslik. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti. – 732 bet.
10. Ronis Sh. (tahr.). (2011). Iqtisodiy xavfsizlik: milliy xavfsizlikning e'tibordan chetda qolgan yo'nalishimi? – Vashington: Milliy Mudofaa Universiteti nashriyoti.
11. Goncharenko L.P., Akulinina F.P. (tahr.). (2018). Iqtisodiy xavfsizlik: oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Moskva: Yurayt nashriyoti. – 478 bet. (Mutaxassislar seriyasi).
12. Kunsman M.V. (2016). Iqtisodiy xavfsizlik: o'quv qo'llanma. – Moskva: MADI. – 152 bet.
13. Abulqosimov H.P. (2006). Iqtisodiy xavfsizlik: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Akademiya. – 220 bet.
14. Abulqosimov H.P. (2012). Davlatning iqtisodiy xavfsizligi: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Akademiya. – 352 bet.
15. Abulqosimov H.P., Abulqosimov M.X., Saidahmedova N.I. (2016). Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy xavfsizligi: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Ilmiy-Texnika Axboroti Press. – 168 bet.